

GIROS Orch. Spont. Eur. 60 (2017:2): 400-403

Neotinea × *dietrichiana* (*N. tridentata* × *N. ustulata*) in Abruzzo: primo ritrovamento nel Parco Nazionale della Majella e nuova segnalazione nell'Aquilano

GIAMPIERO CIASCETTI, AMELIO PEZZETTA, ROMIEG SOCA & MIRELLA DI CECCO¹

Argomento: si segnalano due nuovi ritrovamenti dell'ibrido *Neotinea* × *dietrichiana*, uno in provincia dell'Aquila e uno per la prima volta nel Parco Nazionale della Majella in provincia di Chieti.

Parole chiave: *Neotinea* × *dietrichiana* (*N. tridentata* × *N. ustulata*); M. Cativiglia (Rosciolo dei Marsi, Magliano de' Marsi, L'Aquila), Coste del Fonnone (Palena, Parco Nazionale della Majella, Chieti) (Abruzzo).

INTRODUZIONE

Neotinea × *dietrichiana* (Bogenh.) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr. è un ibrido naturale fra *N. tridentata* e *N. ustulata*, descritto per la prima volta da BOGENHARD (1850) con il nome *Orchis* × *dietrichiana*, essendo allora le specie parentali assegnate al genere *Orchis*.

Il taxon è stato studiato utilizzando marcatori molecolari da COZZOLINO et al. (1998), che hanno evidenziato i contributi rispettivi che apportano le due specie parentali alla sua formazione.

Allo stato attuale, una ricchissima bibliografia documenta la presenza di *N.* × *dietrichiana* nei seguenti stati europei (si cita soltanto parte della bibliografia più recente): Albania (BARINA et al. 2015); Austria (PEITZ 1972, GRIEBL 2011); Francia, Russia, Slovacchia (PEITZ 1972); Bosnia-Erzegovina (MALY 1928); Croazia (GÖLZ & REINHARD 1986; KRANJČEV 2005); Germania (KRETZSCHMAR et al. 2007); Grecia (TSIFTSIS et al. 2007); Italia (COZZOLINO & al. 1998, PERAZZA & LORENZ 2013, ROMOLINI 2016); Repubblica Ceca (PEITZ 1972, DANIHELKA et al. 2012); Svizzera (REINHARD & al. 1991); Ungheria (MOLNÁR et al. 1995); Serbia (DJORDJEVIĆ et al. 2012) e Slovenia (DOLINAR 2015).

In Italia è segnalato in tutte le regioni continentali, mentre manca in Sicilia e Sarde-

¹ **Giampiero Ciaschetti:** via Badia 28 - 67039 Sulmona (AQ), giampiero.ciaschetti@parcomajella.it; **Amelio Pezzetta:** via Monte Peralba 34 - 34149 Trieste, fonterossi@libero.it; **Romieg Soca:** via della Scienza - 67062 Rosciolo dei Marsi (AQ), rsouche@yahoo.it; **Mirella Di Cecco:** via Badia 28 - 67039 Sulmona (AQ), mirella.dicecco@parcomajella.it

gna. In Abruzzo il taxon sinora è stato segnalato da GRIEBL (2010), PEZZETTA (2013, 2016a, 2016b), SOCA (2015) e TURNER (2016) nelle seguenti località della Provincia dell'Aquila: Gioia dei Marsi, Lucoli, Passo del Diavolo, Pescasseroli e Villetta Barrea. Inoltre alcune immagini messe in rete dimostrerebbero che il taxon è presente anche sul massiccio del Gran Sasso. Pur ritenendo le segnalazioni abbastanza verosimili, per un'effettiva conferma si attendono dati e notizie ufficiali e più circostanziate.

REPERTI

- 21.5.2011: monte Cativiglia, alle pendici occidentali del M. Velino, in territorio di Rosciolo dei Marsi (Comune di Magliano de' Marsi, AQ), *R. Soca*.

L'altitudine della stazione di rinvenimento è di circa 1250 m s.l.m. Dal punto di vista geologico sono presenti calcari organogeni e biodetritici neritici e di piattaforma databili al Cretacico che passano, nel settore orientale del rilievo, ad arenarie e conglomerati, talora torbidity, del Miocene medio-inferiore. Sotto il profilo climatico il riferimento è al bioclina Temperato oceanico, con termotipo Supratemperato e ombrotipo Umido. La vegetazione è rappresentata prevalentemente da pascolo arido secondario che assume un carattere semimesofilo in corrispondenza delle vallecole ed è a tratti sostituito, soprattutto lungo le linee di espluvio, da formazioni a prevalenza di camefite. Accompagnavano l'ibrido, oltre alle sue entità parentali, le seguenti specie di *Orchidaceae*: *Anacamptis morio*, *Dactylorhiza sambucina*, *Gymnadenia conopsea*, *Ophrys holosericea* subsp. *appennina*, *Orchis mascula* subsp. *speciosa*, *O. pauciflora*, *O. ×colemanii* e *Platanthera bifolia*.

- 4.6.2017: pendio erboso alla base del versante occidentale di M. Porrara, in località Coste del Fonnone, ai margini dell'altopiano tettonico-carsico denominato Quarto di Santa Chiara (Comune di Palena, CH), *A. Pezzetta*, durante l'escursione collettiva effettuata in occasione della Festa delle Orchidee a Palena, organizzata da Pro-loco e Comune di Palena e dal Parco della Majella.

L'altitudine è di circa 1270 m s.l.m. Il substrato è composto da detriti gravitativi di natura carbonatica provenienti dal versante sovrastante in cui prevalgono calcari organogeni e biodetritici neritici e di piattaforma del Cretacico superiore. Il clima anche in questo caso è inquadrabile nel bioclina Temperato oceanico, con termotipo Supratemperato e ombrotipo Umido. In termini vegetazionali, si tratta di un mesobrometo, che assume caratteri di xerofilia in corrispondenza delle pendenze più elevate e nelle situazioni più erose, invaso a tratti da *Asphodelus macrocarpus* soprattutto nella fascia di contatto con la faggeta sovrastante. Nel sito di ritrovamento dell'ibrido, oltre alle due specie parentali, erano presenti: *Anacamptis morio*, *Cephalanthera longifolia*, *Gymnadenia conopsea*, *Neottia nidus-avis*, *Orchis mascula*, *O. pauciflora* e *O. ×colemanii*.

CONCLUSIONI

Pur trattandosi di un ibrido non rarissimo, si tratta di segnalazioni importanti, poiché la prima ne arricchisce la presenza più volte segnalata nell'Aquilano, la seconda rappresenta il primo rinvenimento per il Parco Nazionale della Majella, la Provincia di Chieti e il Comune di Palena. Da notare la quasi identica situazione ambientale dei due reperti, nonostante che essi si trovino a una settantina di chilometri di distanza in linea d'aria tra loro: più o meno la stessa quota altitudinale, lo stesso substrato, gli stessi tipi climatici, lo stesso habitat vegetazionale, addirittura quasi le stesse specie di altre orchidee presenti.

BIBLIOGRAFIA

- BARINA B., PIFKÓ D. & RAKAJ M., 2015: Contributions to the flora of Albania 5. — *Stud. Bot. Hung.* 46 (2): 119–140. DOI: 10.17110/StudBot.2015.46.2.119.
- BOGENHARD C., 1850: Taschenbuch der Flora von Jena. Wilhelm Engelmann, Leipzig (D).
- COZZOLINO S., ACETO S., CAPUTO P. & MENALE B., 1998: Characterization of *Orchis* × *diétrichiana* Bogenh., a natural orchid hybrid. — *Pl. Biosyst.* 132 (1): 71-76.
- DANIHELKA J., CHRTEK J. & KAPLAN Z., 2012: Checklist of vascular plants of the Czech Republic. — *Preslia* 84: 647-811.
- DOLINAR B., 2015: Kukavičevke v Sloveniji. Pipinova knjiga, Ljubljana (SLO).
- DJORDJEVIĆ V., TSIFTSIS S., JAKOVLJEVIĆ K., ŠINŽAR-SEKULIĆ J. & VUKOJIČIĆ S., 2012: First record of a natural hybrid *Neotinea* × *diétrichiana* (*Orchidaceae*) in Serbia — *Phytol. Balcan.* 18 (2): 163-171.
- GÖLZ P. & REINHARD H.R., 1986: Orchideen in Jugoslawien. — *Mitt. Bl. Arbeitskrs. Heim. Orch. Baden-Württ.* 18 (4): 689-827.
- GRIEBL N., 2010: Die Orchideen der Abruzzen. — *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch.* 27 (2): 123-170.
- GRIEBL N., 2011: Die Orchideenhybriden Österreichs. — *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch.* 28: 131-175.
- KRANJČEV R., 2005: Hrvatske Orhideje. AKD, Zagreb (HR).
- KRETZSCHMAR H., ECCARIUS W. & DIETRICH H., 2007: The Orchid Genera - *Anacamptis*, *Orchis* and *Neotinea*. Phylogeny, Taxonomy, Morphology, Biology, Distribution, Ecology and Hybridization. 2nd ed., EchinoMedia, Bürgel (D).
- MALY K., 1928: Prilozi za floru Bosne i Hercegovine, XL. prilog. — *Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne Hercegovine, Priir. Nauke* 40 (1): 107-172.
- MOLNÁR A., SÜLYÖK J. & VIDÉKI R., 1995: Vadon élo orchideák. A hazai novényvilág kincsei. Kosuth, Budapest (H).
- PEITZ E., 1972: Zusammenstellung aller bisher bekannten Bastarde der in Deutschland verbreiteten Orchideen. — *Jahresb. Nat. Wiss. Ver. Wuppertal* 25: 167-200.
- PERAZZA G. & LORENZ R., 2013: Le orchidee dell'Italia nord-orientale. Atlante corologico e guida al riconoscimento. Ed. Osiride, Rovereto (TN).
- PEZZETTA A., 2013: Le *Orchidaceae* d'Abruzzo. — *GIROS Notizie* 52: 65-76.
- PEZZETTA A., 2016a: Le *Orchidaceae* della Provincia dell'Aquila. — *Annales Ser. Hist. Nat.* 26 (1): 85-104.
- PEZZETTA A., 2016b: Le *Orchidaceae* d'Abruzzo: aggiornamento sistematico e nuova check-list. — *Annales Ser. Hist. Nat.* 26 (2): 157-170.

- REINHARD H.R., GÖLZ P., PETER R. & WILDERMURTH H., 1991: Die Orchideen der Schweiz und angrenzender Gebiete. Fotorotar, Egg (CH).
- ROMOLINI R. (Fot.), 2016: *Neotinea × dietrichiana*. In: GIROS 2016, Orchidee d'Italia. Guida alle orchidee spontanee: 330. 2ª ed., Il Castello, Cornaredo (MI).
- SOCA R., 2015: Aggiornamento della presenza di *Ophrys riojana* in Italia. — GIROS Orch. Spont. Eur. 58 (1): 88-97.
- TSIFTSIS S., KARAGIANNAKIDOU V. & TSIRIPIDIS I., 2007: The orchid flora of East Macedonia (NE Greece). — J. Eur. Orch. 39 (3/4): 489-526.

SITOGRAFIA

- TURNER J., 2016: The Apennines: Italy's Abruzzo National Park Naturetrek Tour Report 26 May - 2 June 2016. https://www.naturetrek.co.uk/reports_new/ITA06_report_160519_The_Apennines_Italys_Abruzzo_National_Park.pdf

GIROS ORCH. SPONT. EUR. 60 (2017:2): 400-403

NEOTINEA × DIETRICHIANA (*N. TRIDENTATA* × *N. USTULATA*) IN ABRUZZO: THE FIRST FINDING IN THE MAJELLA NATIONAL PARK AND A NEW REPORT IN THE PROVINCE OF L'AQUILA

GIAMPIERO CIASCHETTI, AMELIO PEZZETTA, ROMIEG SOCA & MIRELLA DI CECCO

Keywords: *Neotinea × dietrichiana* (*N. tridentata* × *N. ustulata*); M. Cativiglia (Rosciolo dei Marsi, Magliano de' Marsi, L'Aquila), Coste del Fonnone (Palena, Majella National Park, Chieti) (Abruzzo).

Two new findings of the hybrid *Neotinea × dietrichiana* (*N. tridentata* × *N. ustulata*) in Abruzzo are here reported. The first dates back to 21.5.2011 on Mt. Cativiglia (west side of Mt. Velino), close to Rosciolo dei Marsi (Magliano de' Marsi, L'Aquila), further enriching the number of several reports of this hybrid in the Province of L'Aquila. The second report is the very first one in the Majella National Park and in the Province of Chieti: this hybrid was found on 4.6.2017 during an excursion for orchids to Quarto di S. Chiara in the Majella Mt. (Coste del Fonnone at Mt. Porrara, in the Municipality of Palena). The similar environmental characteristics of the two sites must be underlined: the same altitude (1250-1270 m), the same geological, climatic and vegetational conditions, the presence of almost the same species of *Orchidaceae*, despite the distance between them (about 70 km).

SINTESI

Si segnalano due nuovi ritrovamenti dell'ibrido *Neotinea × dietrichiana* (*N. tridentata* × *N. ustulata*) in Abruzzo. Il primo, risalente al 21.5.2011, è stato effettuato al monte Cativiglia (versante ovest del M. Velino) presso il paese di Rosciolo dei Marsi (Comune di Magliano de' Marsi, Provincia dell'Aquila), e arricchisce le diverse segnalazioni esistenti per l'Aquilano. L'altro reperto rappresenta invece il primo ritrovamento nel Parco Nazionale della Majella e nella Provincia di Chieti, ed è avvenuto il 4.6.2017 durante un'escursione orchidologica al Quarto di S. Chiara sulla Majella (Coste del Fonnone al M. Porrara, in territorio comunale di Palena). Da notare le comuni caratteristiche ambientali dei due reperti, dalla quota altitudinale (1250-1270 m s.l.m.) alle condizioni geologiche, climatiche e vegetazionali fin quasi alle stesse specie di *Orchidaceae* presenti: questo nonostante la distanza di circa 70 km in linea d'aria tra essi.